

УДК 331.105.44:37

*С. Л. Козярук***ПРОФСПІЛКА НАРОДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ:
30 РОКІВ З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ**

У статті проаналізовано діяльність Первинної профспілкової організації Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», основні напрями роботи профспілки, особливості її функціонування у структурі приватного закладу освіти та роль у забезпеченні соціального партнерства між адміністрацією, трудовим колективом та студентами. Значну увагу приділено діяльності профспілки в умовах сучасних викликів, напрямкам соціальної підтримки членів академічної спільноти, волонтерської діяльності, відновлення матеріально-технічної бази освітнього закладу та розвитку корпоративної культури. Зроблено висновок про зростання ролі профспілкової організації у формуванні соціальної стабільності, підтримці культурно-освітнього середовища та у розвитку громадянського суспільства.

Ключові слова: профспілка, соціальне партнерство, заклад вищої освіти, корпоративна культура, соціальний захист, студентська профспілка.

Koziaruk Svitlana. The Trade Union of the People's Ukrainian Academy: 30 Years with and for People.

The article analyzes the activities of the Primary Trade Union Organization of Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy», the main areas of the trade union's work, the specific features of its functioning within the structure of a private educational institution, and its role in ensuring social partnership between the administration, staff, and students. Particular attention is paid to the trade union's activities in the context of contemporary challenges, including areas of social support for members of the academic community, volunteer initiatives, the restoration of the institution's material and technical base, and the development of corporate culture. The study concludes that the role of the trade union organization is increasing in fostering social stability, supporting the cultural and educational environment, and contributing to the development of civil society.

Key words: trade union, social partnership, higher education institution, corporate culture, social protection, student trade union.

Постановка проблеми. В умовах трансформації соціально-економічних відносин особливої актуальності набуває діяльність

громадських організацій, спрямованих на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників. Одним із ключових інститутів громадянського суспільства, що виконує зазначені функції, є профспілки.

У закладах вищої освіти профспілкові організації виконують важливу роль у формуванні соціального партнерства між адміністрацією, членами трудового колективу та студентами. Вони сприяють створенню сприятливого соціально-психологічного клімату, розвитку корпоративної культури, підтримці професійного потенціалу колективу та забезпеченню соціального захисту членів академічної спільноти.

Реальний інтерес становить досвід діяльності профспілкової організації Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». У 2026 році академія відзначає 35-річчя своєї діяльності, а профспілкова організація – 30 років від моменту створення. За цей період сформувалася власна система соціального партнерства, накопичено значний досвід взаємодії адміністрації, трудового колективу та студентства, реалізовано низку соціальних, освітніх та культурних ініціатив.

Ювілейні дати, як правило, актуалізують необхідність узагальнення, аналізу та осмислення накопиченого досвіду діяльності профспілкової організації, визначення її ролі у розвитку академічної спільноти та формуванні ефективної моделі соціального партнерства в закладах освіти.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблематика діяльності профспілкових організацій досліджується у працях українських та зарубіжних науковців, які розглядають профспілки як важливий елемент соціального партнерства та громадянського суспільства [1; 2].

У науковій літературі існують різні підходи до класифікації функцій профспілок, що зумовлено багатогранністю їх діяльності та особливостями наукових підходів до визначення ролі профспілкових організацій у системі соціально-трудова відносин. Функції профспілок розглядаються як основні напрями їх діяльності, спрямовані на представництво та захист трудових і соціально-економічних прав працівників [3]

Поширеним є підхід, відповідно до якого функції профспілок поділяють на два рівні. До функцій першого рівня належать захисна

та представницька, які є базовими та визначають реалізацію інших функцій. Функції другого рівня охоплюють організаційно-виробничу, контрольно-наглядову, соціально-економічну, культурно-виховну, консультативну та функцію міжнародної співпраці.

Попри значну кількість наукових досліджень, досвід функціонування профспілкових організацій у приватних закладах освіти залишається недостатньо вивченим, що зумовлює актуальність даного дослідження.

Мета статті. Метою статті є узагальнення та аналіз досвіду діяльності Первинної профспілкової організації Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» за тридцятирічний період її функціонування, визначення її ролі у забезпеченні соціального захисту членів трудового колективу і студентів, розвитку корпоративної культури, підтримки культурно-освітнього середовища, формуванні соціального партнерства.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання узагальненого досвіду діяльності профспілкової організації Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» у практиці функціонування інших профспілкових організацій закладів освіти.

Представлені у статті матеріали можуть бути використані:

- у процесі вдосконалення системи соціального партнерства у закладах освіти;
- при розробленні програм соціальної підтримки викладачів, співробітників та студентів;
- у діяльності профспілкових організацій щодо розвитку корпоративної культури;
- у наукових дослідженнях проблем соціального партнерства та розвитку громадянського суспільства.

Первинна профспілкова організація Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ППО ХГУ «НУА») – добровільне об'єднання членів Профспілки працівників освіти і науки України, які працюють або працювали (викладачі, учителі, співробітники, ветерани освіти) та навчаються (студенти) у ХГУ «НУА» та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та нормативних документів. [4]

Профспілкова організація входить до системи громадських організацій ХГУ «НУА» (Рада професорів, Рада музею історії академії, Бібліотечна рада, Рада студентської каплиці тощо).

З перших днів становлення НУА і протягом усіх 35 років її існування одним із головних завдань академії була турбота про духовне і фізичне здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Одним із ключових партнерів у вирішенні цього завдання стала профспілкова організація, метою діяльності якої, відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки [5]

У Народній українській академії діяльність профспілкової організації передусім спрямована на формування сприятливого клімату, атмосфери взаєморозуміння, співпраці та професійної відповідальності. Усе це досягається шляхом співпраці управлінської команди НУА, профспілкового комітету та громадських організацій, створених у закладі освіти.

29 жовтня 1995 року ППО ХГУ «НУА» було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (свідоцтво № 175108). У 2025 році профспілці НУА виповнилося 30 років. Слід зазначити, що профспілкової організації немає в жодному навчальному закладі недержавної форми власності України. Ми були і залишаємося першими й єдиними.

До складу профспілки НУА входять викладачі, співробітники, ветерани освіти та студенти. Така структура дозволяє формувати єдиний соціальний простір академії та сприяє розвитку партнерських відносин між усіма учасниками освітнього процесу.

Рівень членства серед викладачів та співробітників залишається стабільно високим і становить 98–99 %, тоді як серед студентів цей показник коливається в межах 55–60 %.

Координує роботу профспілкової організації НУА виборний орган – профспілковий комітет.

Оскільки Народна українська академія є комплексом безперервної освіти, до структури якого входять Дитяча школа раннього розвитку, Ліцей та Гуманітарний університет, відповідно поруч працюють молоді й досвідчені викладачі, учителі, навчально-допоміжний персонал; навчаються школярі та дошкільнята, здобувачі вищої освіти тощо.

Тому в умовах системи безперервної освіти можна виокремити певні особливості роботи профспілкового комітету:

1. До складу профкому НУА постійно входять викладачі, учителі, співробітники та студенти.

2. Уся діяльність профкому будується таким чином, щоб приносити користь усім учасникам освітнього процесу.

3. Профком має бути обізнаним в усіх проблемах тих, хто навчається, і тих, хто навчає, знаходити ефективні шляхи їх вирішення для кожного члена профспілки з урахуванням його потреб і зацікавленості.

4. На профспілку покладається відповідальність за ефективність функціонування численних громадських організацій, що діють у НУА. Саме профком координує їхню діяльність і надає постійну допомогу та підтримку.

5. Профком організовує навчання активу ХГУ «НУА» на всіх рівнях, забезпечує роботу з обміну досвідом.

З 1995 р. по теперішній час профспілковий комітет очолювали: Білик Валентина Миколаївна – викладач; Бірюкова Марина Василівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук; Єна Тетяна Миколаївна – директор музею історії академії; Петрова Анжела Юрійівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук; Дюков Володимир Володимирович – учитель; Данилевич Сергій Борисович – доцент, кандидат фізико-математичних наук; Козярук Світлана Леонідівна – менеджер.

Основне завдання діяльності профспілкового комітету – сприяння впровадженню в повсякденне життя академії основних положень Концепції розвитку НУА до 2035 року та комплексних програм: «Кадри», «Удосконалення культурно-освітнього середовища НУА», «Здоров'я», «Виховання вихователів», «Художньо-естетичне виховання», «Лояльність», «Дозвілля», «Громадсько-патріотичне виховання» тощо.

До ключових пріоритетних напрямів роботи профспілкової організації ХГУ «НУА» належать:

- турбота про збереження та зміцнення здоров'я членів колективу;
- надання матеріальної й організаційної допомоги у складних життєвих обставинах;

- здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю та належних умов праці;
- сприяння формуванню, розвитку й трансляції корпоративної культури Народної української академії;
- налагодження ефективної взаємодії зі студентською профспілковою організацією;
- участь у забезпеченні умов для організації якісного та безпечного харчування;
- організація культурно-освітніх заходів, а також сприяння змістовному дозвіллю та відпочинку членів колективу.

Починаючи з 2020 р. діяльність профспілкової організації здійснювалася в умовах значних викликів. У 2020–2021 роках функціонування освітніх установ відбувалося в період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, що вимагало адаптації форм роботи та посилення соціальної підтримки працівників і здобувачів освіти. З лютого 2022 р. завдання кардинально змінилися через повномасштабну збройну агресію проти України.

У зв'язку з цим поряд із традиційними напрямками діяльності актуалізувалися нові завдання, серед яких:

- допомога Збройним силам України, підтримка міста та країни, розвиток волонтерської діяльності;
- надання всебічної підтримки членам колективу, які опинилися у складних життєвих обставинах унаслідок воєнних подій;
- участь у заходах, спрямованих на збереження матеріальної бази (перш за все відновлення навчального корпусу № 2, що був пошкоджений через пряме ракетне влучання) й стабільного функціонування освітнього закладу.

Спільна робота профкому та управлінців академії щодо соціального захисту і підтримки викладачів, співробітників і студентів здійснюється відповідно до Колективного договору, виконання положень якого є предметом особливої уваги.

Одним із базових принципів діяльності Народної української академії є положення про те, що кожен учасник освітнього процесу може розраховувати на підтримку та допомогу. Цей принцип послідовно

реалізується протягом усього періоду функціонування профспілкової організації ХГУ «НУА». Профспілка забезпечує соціальний захист працівників і здобувачів освіти, сприяє вирішенню соціально-побутових питань, підтримує корпоративну солідарність академічної спільноти та виступає важливим інструментом реалізації соціальної політики академії.

Із початком повномасштабної війни у 2022 році система підтримки членів академічної спільноти зазнала певної трансформації, було організовано евакуацію викладачів, співробітників і студентів із небезпечних районів Харкова, надано допомогу у забезпеченні лікарськими засобами, а також підтримку працівників, житло яких постраждало внаслідок бойових дій. За сприяння міжнародних благодійних організацій окремі члени колективу отримали будівельні матеріали для відновлення пошкодженого житла, а інші – дієву допомогу в одержанні сертифікатів для отримання помешкань.

Водночас профспілкова організація академії надавала організаційну допомогу працівникам у взаємодії з державними інституціями, зокрема щодо отримання передбачених законодавством соціальних виплат та допомоги по частковому безробіттю. Таким чином, у складних умовах воєнного стану профспілка продовжує виконувати свою соціальну функцію, адаптуючи форми підтримки до актуальних потреб членів академічної спільноти.

Здійснюється фінансова підтримка членів колективу, які опинилися в складних умовах: стан здоров'я, складні операції, оздоровлення, побутові проблеми, пошкоджене майно, забезпечуються заохочувальні виплати за підсумками навчального року, за виконання робіт, які непов'язані з посадовими обов'язками.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності є збереження та зміцнення здоров'я членів колективу та здобувачів освіти. Системно реалізується комплекс заходів, спрямованих на профілактику захворювань, створення безпечних умов праці та навчання, а також організацію медичної та психологічної підтримки членів академічної спільноти. Здійснюються профілактичні медичні огляди, консультації вузьких спеціалістів (терапевт, кардіолог, офтальмолог, стоматолог), надається можливість отримання оздоровчого масажу. До війни

працювали секції лікувальної фізичної культури, каланетики, реалізовувалися програми вакцинації, діяла програма добровільного медичного страхування.

Важливим напрямом роботи профкому є також інформаційно-просвітницька діяльність щодо збереження здоров'я, організація навчань з надання першої медичної допомоги та самопомоги, підтримка членів колективу у разі виникнення складних життєвих обставин, а у воєнний час проведення тренінгів з питань поводження з вибухонебезпечними предметами.

Значну роль у реалізації цієї політики відіграє медична служба академії, яка забезпечує первинну медичну допомогу, проводить профілактичні огляди, здійснює моніторинг стану здоров'я працівників та студентів, контролює санітарно-гігієнічні умови освітнього середовища. В умовах воєнного стану форми цієї роботи були трансформовані: медичні консультації певний час надавалися дистанційно, організовувалася допомога працівникам у лікуванні та відновленні здоров'я, здійснювався контроль умов перебування учнів і працівників у приміщеннях укриття. Важливою складовою підтримки академічної спільноти залишається діяльність психологічної служби, яка спрямована на збереження ментального здоров'я в умовах підвищеного стресового навантаження.

Традиційно значна увага приділяється популяризації здорового способу життя, що реалізується завдяки співпраці профспілкового комітету, адміністрації та кафедри фізичного виховання і спорту.

Спільними зусиллями організовуються спортивно-оздоровчі заходи для членів колективу, студентів, учнів. Щороку проводиться Спартакіада, у межах якої відбуваються змагання з настільного тенісу, баскетболу, мініфутболу, шахів тощо. Студентське профбюро традиційно організувало Тиждень здоров'я, Завдяки об'єднанню зусиль профкому, кафедри фізичного виховання та адміністрації започатковано оздоровчі заняття з плавання для викладачів, співробітників та учнів ліцею.

Важливе місце у формуванні культури активного відпочинку посідали спортивно-туристичні ініціативи: колективні відвідування ковзанки (проект «Всією академією на ковзанку»), щороку у проекті

приймало участь понад 200 осіб), турніри з боулінгу серед викладачів, туристичні походи та веломандрівки, організовані туристичним клубом та Клубом випускників. Учні, викладачі та випускники побували в Грузії, Карпатах, на річках Псел та Сіверський Донець.

Після закінчення навчального року традиційним був одноденний виїзд членів колективу по території Харківської області: Коробови хутори (Гомільшанській заповідник), с. Старий Салтів (Історико-археологічний музей-заповідник «Верхній Салтів»), с. Бахметівка (Мисливське господарство «Ракітне»), с. Сковородинівка (Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди), де члени колективу не тільки знайомилися з експозиціями музеїв, археологічними знахідками, а й відпочивали. Така практика буде відновлена по закінченні активної фази війни.

Крім того, профком сприяв організації оздоровлення членів колективу та їх дітей у санаторно-курортних закладах. Оплата вартості путівок відбувалась частково за рахунок профспілкового бюджету та НУА. Завдяки співробітництву з закордонними готелями, де студенти академії проходили літню практику, викладачі та співробітники оздоровлювалися та відпочивали на узбережжях Туреччини і Албанії.

Наступний напрям роботи профспілкової організації доцільно окреслити як культурно-просвітницький, який, незважаючи на еволюцію термінології, залишається незмінним за змістом. Культурні заходи сприяють розвитку неформальних комунікацій, підвищують рівень взаємодовіри та корпоративної ідентичності, що позитивно впливає на ефективність професійної діяльності.

Проведення традиційних заходів, зокрема новорічних вечорів, урочистостей напередодні державних і професійних свят (День працівника освіти, Міжнародний жіночий день), відзначення ювілеїв працівників відбувається незважаючи на всі перешкоди.

За роки діяльності профспілкової організації сформувалися партнерські відносини з театрами міста, традиційного характеру набули культурні заходи, приурочені до Міжнародного дня театру, які передбачають відвідування вистав провідних харківських театрів за участю викладачів, співробітників та студентів. Представники академічної спільноти відвідували Харківський державний

академічний театр ляльок імені В. А. Афанасьєва (включно з Музеєм театральних ляльок), театри «Тимур» і «Театр 19», а також Харківську обласну філармонію.

Особливе значення набули пізнавальні екскурсії до провідних театральних інституцій, зокрема Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. Лисенка та Харківського академічного драматичного театру імені Г. Ф. Квітки-Основ'яненка. У межах таких заходів учасники знайомляться з організацією театральної діяльності, включаючи роботу виробничих цехів (костюмерних, декораційних тощо), долучаються до спілкування з відомими діячами мистецтва, серед яких народні артисти України: легенда українського балету – С. І. Каливанова та відомий діяч українського драматичного театру – Ю. Головін.

Народна українська академія підтримує контакти з видатними митцями. Під час реалізації проєктів «Майстерня майстра» та «Виставка однієї картини» викладачі та студенти академії знайомилися з творчістю Заслужених художників України – Катіба Мамедова, Олега Лазаренка, члена Спілки художників України – Володимира Семиноженка.

Члени профспілкового комітету активно долучалися до реалізації загальноміського культурного проєкту «Ніч музеїв», що сприяє інтеграції академічної спільноти у культурний простір міста. У межах зазначеної ініціативи представники колективу брали участь у відвідуванні історичного та художнього музеїв, мистецького простору «Гостина на Дворянській», пішохідних екскурсій історичним центром Харкова, а також Муніципальної галереї, планетарію та виставкового залу «АВЕК».

Профспілковий комітет приділяє значну увагу організації оздоровчих і культурно-просвітницьких програм для дітей та онуків членів профспілки, підтримується усталена традиція забезпечення дітей новорічними подарунками, суттєві зусилля спрямовуються на організацію новорічних заходів, які реалізуються у сучасному форматі з урахуванням вікових особливостей дітей. Реалізація таких ініціатив стала можливою завдяки консолідації зусиль профспілкового комітету, адміністрації академії, Асоціації випускників, а також участі студентів.

Узагальнення практичного досвіду свідчить, що культурно-просвітницька діяльність профспілки виконує важливу роль у підтримці емоційного благополуччя працівників, особливо в умовах підвищеного стресу та суспільних викликів. Організація дозвілля, участь у культурних та освітніх заходах, а також залучення до спільних ініціатив сприяють відновленню ресурсів особистості та запобіганню професійному вигоранню.

Важливу роль у структурі профспілкової організації НУА відіграє студентське профбюро, яке розпочало свою діяльність трошки пізніше, з 1997 року, рредставляє інтереси студентів та виступає як посередницьке ланка між студентською спільнотою та адміністрацією Академії. Важливу роль у формуванні та розвитку студентської профспілки відіграли студенти, які в різні роки очолювали її: Олександр Северин, Павло Култаєв, Влад Міхалев, Олена Чегодаєва, Валерія Ободзінська, Анна Баранова, Надія Задорожна, Давид Клушин, а також молоді викладачі: В'ячеслав Кашкарев, Дмитро Панченко, В'ячеслав Іваниченко, Антон Кучеренко.

Для багатьох із зазначених профспілкових лідерів діяльність у громадській організації стала своєрідним «стартовим майданчиком» у професійному житті, сприяла розвитку командної взаємодії, відповідальності за доручені завдання та формуванню організаторських компетентностей.

Традиційна діяльність студентської профспілки ХГУ «НУА» включає формування профактиву, підтримку студентів у навчальних та побутових питаннях, організацію медичної допомоги, заходів для здорового способу життя, культурних та туристичних подій, наставництво старших курсів, оздоровлення студентів та конкурси в гуртожитках. З початком війни ці напрями зазнали трансформації, адаптуючись до нових умов та потреб студентської спільноти.

На рахунку студентського профбюро багато започаткованих проєктів та добрих справ. Найбільш значущим проєктом стала Зимова школа лідерів, суть якої: студенти-активісти під керівництвом старших колег – членів профкому та викладачів – виїжджають до Карпат на базу відпочинку, поєднуючи навчання та практичні активності: чергують заняття, тренінги та активний відпочинок. Щороку до цього

проекту долучалися 40-50 студентів, а отриманий заряд енергії та нові враження сприяли розвитку лідерських компетентностей і зберігалися до наступної поїздки. З 2023 року студенти долучилися до нового академічного проекту «Добрі вчинки», мета якого – спільними зусиллями додати світові тепла та турботи, допомогти тим, хто цього потребує.

За 30 років існування профспілки НУА сформувалися власні традиції: здобуто досвід у вирішенні складних завдань соціальної підтримки всіх учасників освітньо-виховного процесу, налагоджено контакти з профспілковими організаціями провідних харківських університетів, діяльність викладачів, співробітників, студентів, адміністрації академії та профкому високо оцінювалася почесними грамота, подяками. Здобута перемога у I Всеукраїнському конкурсі «Краще підприємство для родини» та у міському конкурсі серед студентських громадських організацій, отримана Почесна відзнака Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки «За соціальне партнерство».

В умовах війни постають нові виклики: члени профкому постійно обмірковують, як організувати ефективну роботу в умовах глибокої економічної кризи, як пом'якшити негативний вплив медіа, забезпечити сприятливі умови для всебічного розвитку студентів та молодих викладачів, об'єднати молодь, знайти ресурси для своєчасної допомоги колегам у разі надзвичайних ситуацій. Цей перелік завдань і проблем щорічно зростає, що підкреслює необхідність адаптації профспілкової діяльності до нових реалій.

Висновки. Досвід діяльності профспілкової організації Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» свідчить про її важливу роль у забезпеченні соціального партнерства в академічному середовищі.

Протягом майже тридцяти років профспілка виконує функції представництва інтересів працівників і студентів, сприяє розвитку корпоративної культури, підтримує соціальну стабільність академічної спільноти.

Особливої ваги діяльність профспілки набула в умовах сучасних викликів, зокрема пандемії та воєнного стану. Розширення напрямів

роботи та підтримка членів колективу підтверджують високий рівень соціальної відповідальності організації.

Подальший розвиток профспілкової організації пов'язаний із посиленням ролі молодіжного профспілкового руху, удосконаленням механізмів соціального захисту та розширенням форм соціального партнерства.

Список бібліографічних посилань

1. Самолюк, Н. (2022). Проблеми розвитку соціального діалогу в Україні. *Вісник Хмельницького національного університету*, 4, с. 111–117.

2. Лук'янчук, П. Х. (2020). Тенденції розвитку профспілкового контролю в розвинених країнах світу. *Вчені записки Університету «КРОК»*, 3(59), с. 60–66.

3. Зеньков, Д. О. (2014). Поняття функцій профспілок та їх значення на сучасному етапі ринкових відносин. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*, 8, с. 189–192.

4. Rada.gov.ua, (1999). *Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text> [Accessed 17 March 2026].

5. PON.org.ua, (2021). *Статут Профспілки працівників освіти та науки України* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://pon.org.ua/statut/> [Accessed 17 March 2026].

6. Войно-Данчишина, О. Л., Козярук, С. Л. та Нечитайло, І. С. (2018). Профспілкова організація як фактор стабільності педагогічного колективу. У: *Громадські організації у навчальному закладі нового типу*. Харків: Народна українська академія, с. 31–45.

References

1. Samoliuk, N. (2022). Problemy rozvytku sotsialnoho dialohu v Ukraini [Problems of the Development of Social Dialogue in Ukraine]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu* [Bulletin of Khmelnytskyi National University], 4, pp. 111–117.

2. Luk'ianchuk, P. Kh. (2020). Tendentsii rozvytku profspilkovoho kontroliu v rozvynenykh krainakh svitu [Trends in the Development of Trade Union Control in Developed Countries of the World]. *Vcheni zapysky Universytetu «KROK»* [Scientific Notes of KROK University], 3(59), pp. 60–66.

3. Zenkov, D. O. (2014). Poniattia funktsii profspilok ta yikh znachennia na suchasnomu etapi rynkovykh vidnosyn [Concept of Trade Union Functions and

Their Significance at the Modern Stage of Market Relations]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Serii: Yurysprudentsiia* [Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Jurisprudence], 8, pp. 189–192.

4. Rada.gov.ua, (1999). *Pro profesiini spilky, yikh prava ta harantii diialnosti* [On Trade Unions, Their Rights and Guarantees of Activity] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text> [Accessed 17 March 2026].

5. PON.org.ua, (2021). *Statut Profspilky pratsivnykiv osvity ta nauky Ukrainy* [Statute of the Trade Union of Education and Science Workers of Ukraine] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://pon.org.ua/statut/> [Accessed 17 March 2026].

6. Voino-Danchyshyna, O. L., Koziaruk, S. L. and Nechytailo, I. S. (2018). Profspilkova orhanizatsiia yak faktor stabilnosti pedahohichnoho kolektyvu [Trade Union Organization as a Factor of Stability of the Teaching Staff]. In: *Hromadski orhanizatsii u navchalnomu zakladi novoho typu*. [Public Organizations in a New-Type Educational Institution]. Kharkiv: Narodna ukrayinska akademiya, pp. 31–45.